

BO'LAJAK BOSHQARUV KADRLARINING BOSHQARUV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

F.M.Jalolova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14942431>

Annotatsiya: mazkur maqolada boshqaruv sohasida "rahbar" tushunchasiga birmuncha siyosiy urg'u berilgani ta'lim sohasi rahbarlarining o'rni ham siyosat darajasida muhim ekanini isbotlaydi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lgan ta'lim menejerlari nafaqat mamlakatimiz oldida turgan taraqqiyot strategiyasi bilan bog'liq maqsadlarni amalga oshirishda, balki, ushbu amalga oshirilgan ishlarining davomiyligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda, shu qadar professional bo'lgan kadrlarga ega bo'lish uchun qanday tadbirlarni amalga joriy etish, ularning qonuniy asosi masalasining psixologik-pedagogik tahlillari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, kompetentlik, rahbar kadrlar, boshqaruv kompetentligi, ta'lim sohasi, malakali kadrlar, boshqarish

Аннотация: В данной статье политический акцент на понятии «лидер» в сфере менеджмента доказывает, что роль лидеров в сфере образования важна и на политическом уровне. Здесь стоит отметить, что менеджеры образования, являющиеся зрелыми специалистами в своей области, играют важную роль не только в реализации целей, связанных со стратегией развития, стоящих перед нашей страной, но и в обеспечении преемственности этих реализуемых целей. работает. При этом проводится психолого-педагогический анализ вопроса о том, какие меры реализовать и их правовую основу для того, чтобы иметь такие профессиональные кадры.

Ключевые слова: менеджмент, компетентность, управленческий персонал, управленческая компетентность, образовательная сфера, квалифицированный персонал, менеджмент.

Abstract: In this article, the political emphasis on the concept of "leader" in the field of management proves that the role of leaders in the field of education is also important at the political level. At this point, it is worth noting that education managers, who are mature specialists in their field, play an important role not only in the implementation of the goals related to the development strategy facing our country, but also in ensuring the continuity of these implemented works. is enough. In this, the psychological and pedagogical

analysis of the issue of what measures to implement and their legal basis in order to have such professional personnel is brought out.

Key words: management, competence, management personnel, management competence, educational field, qualified personnel, management

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Bugungi kunda jamiyat hayotidagi mavjud muammolarni samarali yechish, keng ko'lamli islohotlarni izchil davom ettirish zarurati davlat boshqaruvi sohasida mutlaqo yangi tizim yaratishni taqozo etmoqda. O'ylaymanki, buning uchun "Davlat xizmati to'g'risida"gi qonunni ishlab chiqish va qabul qilish vaqti keldi", deb ta'kidlaydi. Hozirgi vaqtda uning loyihasi keng muhokama etilmoqda.

Bu borada boshqa muhim masalalar qatorida davlat xizmatchilari mehnatiga haq to'lash va ularning munosib ijtimoiy ta'minot tizimini yaratish, ayni vaqtda mansabdor shaxslar javobgarligini oshirishni ham ko'zda tutadi.

Biz boshqaruv sohasida birinchi navbatda ijro hokimiyati organlari faoliyatini takomillashtirish, kadrlar moddiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha aniq mezon va tartiblarni joriy etishimiz zarur"¹ degan konseptual fikrlari jamiyat ijtimoiy-siyosiy institutlarining transformatsiyalashish jarayonida rahbar va boshqaruv kadrlarini tayyorlash tizimini kompleks modernizatsiyalashni talab etadi.

Ayni damda, mamlakatimiz aholisining savodxonlik darajasi kun sayin o'sib bormoqda. Endilikda oliy ma'lumotli kadrlar zahirasi ham ortib borgani sari, davlat malakali, o'z sohasini chuqur egallagan, salohiyatli kadrlarga ehtiyoj seza boshladi. Bu esa ta'lim bozorida raqobatbardoshlik darajasi ham ortganidan darak beradi. Shunday ekan, ta'lim bozorini talabgir kadrlar bilan ta'minlash yetuk boshqaruvchilarga bog'liq bo'lib qoladi.

Malakali kadrlarni tayyorlash masalasi har bir mamlakat hamda har bir sohaning oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Unga huquqiy va ilmiy asos yaratish esa o'ta sinchkovlikni talab etadi, chunki ta'limdagi har qanday xatoliklar davlat taraqqiyoti uchun o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

1991-yil 31-avgustda qabul qilingan 17 moddadan iborat "O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida"gi qonunning 3-moddasida "O'zbekiston Respublikasi to'la davlat hokimiyatiga ega o'zining milliy davlat va ma'muriy hududiy tuzilishini hokimiyat va boshqaruv idoralari tizimini mustaqil belgilaydi", deb belgilangan, shu asosda chuqur o'rganish va hayotga tadbiq etish zaruratini tug'dirmoqda.

Shuni hisobga olgan holda, davlat va jamiyat boshqaruvining barcha sohalari tizimi yangi asosda shakllantirilmoqda. Bu masala bilan bog'liq turli darajadagi xilma-xil vazifalar va talablar orasida quyidagilar alohida ahamiyat kasb etadi:

a) kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bilan shug'ullanuvchi ta'lim muassasalari, akademiya, institutlar, jamoat birlashmalarining zamon talablari darajasidagi faoliyatini ta'minlash;

b) kadrlarni tanlash tizimini takomillashtirib borish, bunda: alohida shaxslarning fikr-mulohazalari; kadrlarni xarakterlovchi sifatlar; kadrlarning rahbarlik va boshqaruv tajribasi, layoqati, ma'suliyatlilik, davlat va jamiyat manfaatlarini hisobga olib bilishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.²

Ushbu vazifa va talablarning yuqori sifatda bajarilishini ta'minlash yuzasidan uzluksiz ravishda amalga oshirib borish lozim bo'lgan ishlar quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: 1. Kadrlar siyosati bilan bog'liq me'yoriy-huquqiy hujjatlarni mavjud talablar darajasida takomillashtirib borish. 2. Kadrlar tayyorlash sohasida raqobatbardoshlik sifatlarini oshirib borish. 3. Rahbar va boshqaruv kadrlarining uzluksiz ta'lim olishlari va malakalarini muntazam takomillashtirib borishlarini ta'minlash. 4. Kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimidagi barcha ta'lim muassasalarining zamonaviy talablar darajasida faoliyat olib borishini muntazam ta'minlab borish. 5. Kadrlarni tanlash tizimining zamonaviy ilg'or usullarini amaliyotga joriy qilish. 6. Kadrlarning ish faoliyati samaradorligi monitoringini olib borish. 7. Kadrlar boshqaruvining elektron tizimini yaratish va amalga joriy qilish.

Shu o'rinda boshqaruv sohasiga oid ayrim tushunchalarning ta'riflarini keltirish dissertatsiya mavzusini yanada teranroq anglashga xizmat qiladi.

“Rahbar va boshqaruv kadrlari institutsional tizimi” deganda, rahbar va boshqaruv kadrlari faoliyatini yuritadigan siyosiy-ijtimoiy institutlar davlat hokimiyati va boshqaruvi, fuqarolik jamiyati institutlari majmui nazarda tutiladi. Yangilanish esa ana shu institutlarning maqsadi kadrlarga qo'yilgan yangicha talablar, rahbarlik faoliyatini baholash mezonidagi demokratik prinsiplar, inson erkinligi, maqsad va manfaatlarining ustuvorligi bilan bog'liq.

Yuqorida keltirilgan ta'riflardan zamonaviy rahbar aslida qanday bo'lishi kerakligi, ayni damda u qanday talablarga mos bo'lishi lozimligi yuzasidan haqli savollar tug'ilishi tayin.

Rahbar va boshqaruv kadrlariga bugungi kunda qo'yilayotgan yangi talablar quyidagicha: 1) o'z sohasini mukammal bilishi; 2) o'z faoliyatiga

mustaqillik talablari asosida yondashishi; 3) qonun ustuvorligi va qat'iy tartib-intizomga amal qilishi; 4) mas'uliyatni teran his etishi; 5) tanqidiy tahlil qila olishi; 6) tashabbuskor va tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lishi; 7) o'z manfaatini davlat va millat manfaatlari bilan uyg'un ko'rishi; 8) o'zgalar fikrini eshitishi va hurmat qilishi; 9) yangicha tafakkur tarziga ega fikrlar xilma-xilligini inkor etmasligi; 10) bilim va malakasini muntazam oshirib borishi; 11) shaxsiy javobgarlikni his qilishi; 12) atrofiga sog'lom kuchlarni to'plab, ularga tayanishi; 13) xalq bilan o'zaro hamkorlikda ish yuritishi; 14) har bir rahbar zimmasidagi vazifasini chuqur anglab yetishi; 15) vatanparvar va fidoyi bo'lishlarini taqozo etadi.³

Albatta, har bir hukumat rahbariyati rahbar tanlashda o'z xalqi intilishlari, ehtiyojlari, moddiy-ma'naviy, ijtimoiy, milliy g'oyasi va manfaatlarini hisobga oladi. Shuning uchun ham kadrlar siyosati boshqaruv tizimidan doimiy jiddiy e'tiborni talab qiladi va uning ijobiy va salbiy natijalariga rahbariyat javobgar bo'lib qoladi.

Zamonaviy ta'lim menejerlari o'z lavozimlariga qay darajada loyiq ekanliklarini aniqlash uchun o'z faoliyatlariga jiddiy ahamiyat berishlari, nazariy manbalarda yoki malaka talablarida keltirilgan bandlarga rioya qilishlari lozim.

Zamonaviy rahbar o'z faoliyati davomida yangi institutsional tizim talablariga amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar: 1) boshqa insonlar bilan chin yurakdan qiziqish; 2) tabassumingizni darig' tutmang; 3) qaysi tilda izhor etilishidan qat'iy nazar insonning ismi hayotida eng shirin, aziz va ahamiyatlidir; 4) doimo yaxshi tinglovchi bo'ling, boshqalarning o'zi haqida so'zlashini rag'batlantiring; 5) suhbatdoshingizni qiziqtiradigan masalada ko'proq gapirishni taqozo etadi.

Har qanday rahbar o'z lavozimiga nafaqat ilmiy, malakaviy jihatdan balki, ruhan ham tayyorlanishi lozim. O'z vazifalarini bajarish jarayonida vaziyatga to'g'ri baho berish, bir necha muammolar bir vaqtda hal etilishini talab etganda, tushkunlikka berilmaslik, xodimlar bilan muloqotda ham ularni xarakter xususiyatlariga mos ravishda suhbat olib borish ham rahbarlardan turli sohaga oid bilimlarga ega bo'lishni talab etadi.

Zamonaviy rahbar quyidagi qoidalarga amal qilishga harakat qilishi lozim: 1) ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlarni rahbar aniq ravshan tushunishi; 2) istiqboldagi taraqqiyotni aniq oldindan tasavvur qilishi; 3) yuzaga chiqadigan muammolar yechimini ijobiy tarzda yechish yo'lidan borishi; 4) boshqaruv tamoyillarini bilishi; 5) doimiy tarzda o'z ustida ishlab yuksalib borishi; 6) ishni

guruh, jamoa bo'lib tashkil eta olishi; 7) xulq-atvoridagi xatolarini tuzatib borish, har qanday vaziyatda o'zini boshqarib, doimo qo'lga ola bilishi, xodimlari bilan hurmat va e'tiborli bo'lishi; 8) ijtimoiy-psixologiya asoslarini yaxshi bilishi kerak.⁴

NOVEMBER 13, 2024

1- rasim. Umumiy o'rta ta'lim tashkiloti rahbari (menejeri)ning funksional faoliyat yo'nalishlari va kompetentligiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar

Ta'lim muassasasini ilmiy-metodik boshqaruvda strategik boshqaruv, strategik qaror qabul qilish, strategik rejalashtirish, strategik reja, strategik fikrlash va nazorat alohida ahamiyat kasb etadi. ⁵

Avvalo, strategiya tushunchasiga to'xtalib o'tish lozim. Bunda, «strategiya» terminidagi ko'pxillilik Genri Minsberg (Mak Djeill universiteti, Monreal, 1987-y)ni «5P» strategiyasini ishlab chiqishga majbur qildi. G. Minsberg fikricha, strategiya o'z ichiga quyidagilarni jamlagan:

- reja (plan);
- usul yoki taktik yo'l (play);
- xulqiy model (pattern of behaviour);
- boshqalarga nisbatan nuqtayi nazar (position in respect to others);
- kelajak (perspective).⁶

Strategiya atamasi uchun yuqorida keltirilgani kabi turli ta'riflar mavjud bo'lib, shulardan Garvard biznes-maktabi professori Chandler ta'rifiga ko'ra, strategiya - tashkilotning vazifalari va asosiy uzoq muddatli maqsadlarini bajarish uchun zarur bo'lgan resurs (moddiy ne'mat)larni joylashtirish va harakat yo'nalishini belgilab olishdir. To'g'risini aytganda, «strategiya» terminining Chandler tomonidan tushuntirilishi boshqa ta'riflarga nisbatan oddiyroq va tushunarliroqdir. E'tibor qilgan bo'lsangiz, Chandler ta'rifida strategiyaning uch elementi to'g'risida so'z boradi.

Adabiyotlar:

1. Bartram, D. (2005). The Great Eight competencies: a criterion-centric approach to validation. *Journal of applied psychology*, 90(6), 1185. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1185>
2. Afanasyev V.G. Tiriklar dunyosi: izchillik, evolyutsiya va boshqarish.- M., 1986.
3. Bepalko V.P. Pedagogik texnologiya shartlari.- M., 1989
4. Hakim A. Contribution of competence teacher (pedagogical, personality, professional competence and social) on the performance of learning // *The International Journal of Engineering and Science*. 2015. V. 4. №2. P. 1-12.

